

AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA EDUCAÇÃO: POSSIBILIDADES DE UM RECURSO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

Gustavo Cunha de Araújo (UFU)¹

Maurício Alves da Costa (UFU)²

Evânio Bezerra da Costa (UFU)³

RESUMO: O presente artigo visa analisar a importância das Histórias em Quadrinhos inseridas na sala de aula como recurso didático-pedagógico e refletir sobre o seu uso em oficinas e mini-cursos realizados com este tema na Universidade Federal de Uberlândia. Os objetivos propostos inicialmente foram analisar a importância e os benefícios que este meio de comunicação de massa pode trazer para a educação, ao serem inseridos como instrumento pedagógico na escola e na universidade. Este estudo pretende ainda compreender a relação que esta forma de arte tem no processo educativo e de ensino e aprendizagem da criança, auxiliando a aqueles que ainda não sabem ler ou escrever corretamente, ou seja, as histórias em quadrinhos são mecanismos fundamentais e não prejudiciais para o processo de ensino e aprendizagem do aluno.

Palavras-chave: histórias em quadrinhos, comunicação, educação, recurso didático-pedagógico.

ABSTRACT: This article aims to analyse the importance of stories in Comics inserted in the classroom as a resource didactic-pedagogic and reflect on its use in workshops and mini-courses taken with this issue at the Federal University of Uberlândia. The objectives were initially examine the importance and the benefits that this means of mass communication can bring to education, to be inserted as a pedagogical tool in school. This study also seeks to understand the relationship that this form of art has in the educational process and teaching and learning of children, helping it to those who still can not read or write properly, or the stories in comics are fundamental mechanisms and not harmful to the process of literacy and writing of student.

Keywords: stories in comics, communication, education, action didactic-pedagogic.

O interesse da educação nas histórias em quadrinhos

¹ Acadêmico do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Uberlândia e bolsista da FAPEMIG de Iniciação Científica.

E-mail: gustavocaraujo@yahoo.com.br

² Acadêmico do curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Uberlândia e ilustrador de histórias em quadrinhos.

E-mail: mauricio_ac8@yahoo.com.br

³ Graduado em Artes Visuais pela Universidade Federal de Uberlândia e professor de Ensino de Arte da rede municipal e estadual da cidade de Uberlândia/MG e Prata/MG.

E-mail: jimmyrus13@yahoo.com.br

Desde a antiguidade, a arte ocupa papel relevante na vida das pessoas e na sociedade em geral, como modo de manifestação artística e de comunicação, além de interagirem estes indivíduos com o meio social em que estão inseridos, proporcionando-lhes experiências individuais e coletivas das mais diversas, importantes e necessárias para essa socialização do ser humano com a sociedade. A arte é tão importante para a vida das pessoas, que Barbosa (1991, p. 27) é sucinta em suas palavras ao nos dizer que “[...] se a arte não fosse importante não existiria desde o tempo das cavernas, resistindo a todas as tentativas de menosprezo”.

Sabe-se que esta antiga forma de arte e de expressão já existia desde pinturas ou desenhos realizados pelo homem pré-histórico, que representavam imagens de animais caçados ou abatidos por este e, que ao longo de nossa história, foram sendo veiculadas de diversas formas e disseminando informações das mais diferentes maneiras, resultando em imagens bíblicas, de impressos literários, publicitários e escolares, até chegar à forma de tiras em jornais e revistas de histórias em quadrinhos, que acabaram se tornando grandes veículos de comunicação popular em todo o mundo.

Atuando e desenvolvendo pesquisas desde 2005 com o tema Arte Sequencial⁴ – Histórias em Quadrinhos – e em especial, realizando oficinas de quadrinhos dentro e fora da Universidade Federal de Uberlândia, observamos que o tema em si tem despertado o interesse de diversos alunos e professores, que vêm nessa linguagem, um meio de comunicação e de produção artística sem equivalentes. Diante disso, por meio de estudos⁵ realizados em âmbito acadêmico e, que envolvem esse tema, percebemos também o quanto os quadrinhos vêm sendo estudados na universidade nos dias atuais. Podemos observar que por mais que tenha algum obstáculo a essa temática, com relação a sua linguagem, diversos docentes, discentes e pesquisadores da área de Comunicação e de Educação estão desenvolvendo pesquisas em torno deste tema, contribuindo para a produção de conhecimento.

Acreditamos que, por mais que os quadrinhos tenham passado por algum tipo de obstáculo, no que diz respeito especificamente a sua aceitação como instrumento didático, a sua inserção no meio acadêmico só ocorreu devido à influência de pessoas respeitadas no mundo artístico como o americano Roy Lichtenstein, artista da *Pop Art*⁶, em meados do século passado, ter explorado a estrutura gráfica dos quadrinhos em suas obras e, de pesquisadores de renome nacional (CIRNE, 1970; LUYTEN, 2005; MOYA, 1977; SANTOS, 2001; VERGUEIRO, 1998, 2004) utilizarem os quadrinhos como objeto de estudo em suas pesquisas científicas, contribuindo de forma relevante para estudos sobre comunicações visuais inseridos na educação.

Alguns eventos realizados ao longo dos anos envolvendo os quadrinhos como o

⁴ Este termo foi criado pelo estudioso e “quadrinhista” norte americano Will Eisner, falecido no início deste século, e considerado por muitos das áreas de comunicação e artes, o “pai” das histórias em quadrinhos, por ter contribuído de forma relevante para a linguagem e produção deste meio de comunicação e artístico para a sociedade.

⁵ O interesse em pesquisar este tema foi movido pelos constantes estudos realizados por um grupo de estudantes da Universidade Federal de Uberlândia e por um professor da rede municipal e estadual de ensino desta cidade, que focam o tema “história me quadrinho” em pesquisas de caráter científico, e por meio do interesse de alunos que participaram de oficinas e minicursos promovidos por essas mesmas pessoas, que abordaram este tema e que foram realizados ao longo dos últimos três anos nesta mesma instituição e em escolas estaduais e municipais da cidade de Uberlândia.

⁶ Movimento artístico surgindo nos Estados Unidos em meados do século passado e que tinha como principal característica a utilização de elementos da cultura de massa (como os quadrinhos, a televisão, jornais, etc.) em obras de artistas daquela época e que influenciaram bastante os artistas contemporâneos.

Congresso Internacional de Lucca, na Itália e, a exposição de histórias em quadrinhos no MASP⁷, ocorrida na década de 70, aliados a I Exposição Internacional de Histórias em Quadrinhos, ocorrida nesta mesma cidade, foi o *boom* para que várias pessoas passassem a se interessarem por este produto de comunicação de massa. A própria Universidade Federal de Uberlândia se mostra presente em eventos que envolvem tal tema, ao oferecer oficinas e mini-cursos de histórias em quadrinhos como o que aconteceu no Festival de Arte⁸, ocorrido em 2005, 2006, 2007 e, também na Calourada⁹.

Seguindo este pressuposto, concordamos com Vergueiro (2004) quando ele nos fala que o Brasil é o pioneiro em pesquisas de histórias em quadrinhos na universidade. Pois, segundo ele, foi na instituição de ensino superior de Brasília (UNB) que foi criada a primeira disciplina de história em quadrinhos em um curso de graduação e, que foi logo seguida por pesquisa de professores de outras instituições superiores de ensino, como as Universidades Federais de Fluminense e a Federal de Uberlândia, destacando esta última pela presença da disciplina de Histórias em Quadrinhos como optativa dos cursos de Artes Visuais (licenciatura e bacharelado) e de Letras (licenciatura).

Essas iniciativas voltadas a estudos de histórias em quadrinhos serviram de incentivo para que outras pessoas passassem a se interessarem por estudos mais aprofundados que dizem respeito a este meio de comunicação e, que também pode ser didático, ou seja, aqueles que já as estudavam, continuaram cada vez mais a investigar os quadrinhos só, que agora, com um aporte teórico de consulta mais completo, que pode ser mais bem encontrado em monografias, dissertações, teses e em diversos artigos científicos, como nos de Caputo (2003), Vergueiro (2004) e Luyten (2005).

Entretanto, é importante ressaltarmos que por mais que haja pesquisas sobre quadrinhos na universidade e, que estas estão crescendo cada vez mais neste meio, como o que acontece no grupo de pesquisa em história em quadrinhos da Universidade Federal de Uberlândia, nem sempre as atividades de pesquisa que envolvem esta temática recebem incentivo ou apoio da própria instituição de ensino superior, o que não acontece na Universidade Federal de Uberlândia.

Acreditamos que o possível “desinteresse” por parte de algumas pessoas, sobre os quadrinhos, durante anos a fio, necessita de uma explanação, pois, como explicar segundo Haag (2005, p. 86) “uma mídia que na década de 1960, chegava a vender espantosos 240 milhões de exemplares anuais em um país cuja população não passava dos 55 milhões?” De fato, esta afirmação nos remete a dizer que, o faturamento das editoras pela produção e disseminação das revistas de histórias em quadrinhos no país, se deve muito a iniciativas de alguns editores que acreditavam nesse sucesso. Essa nova empreitada, porém, não se iniciou de imediato, pois alguns empresários (como o próprio jornalista e empresário já falecido e, de conhecimento nosso, Roberto Marinho) não acreditavam em um imediato sucesso destas “revistinhas”. Neste sentido, Haag (2005, p. 86-87) nos diz que:

⁷ Museu de Arte de São Paulo.

⁸ Evento que é promovido e organizado pela Faculdade de Artes, Filosofia e Ciências Sociais e pelo Departamento de Artes Visuais, da Universidade Federal de Uberlândia para discussões sobre temas e pesquisas relevantes para a área das artes, apresentações de trabalho e artísticos e que ocorre anualmente.

⁹ Evento que ocorre semestralmente na Universidade Federal de Uberlândia que tem como objetivo, além de promover apresentações musicais e artísticas/culturais, receber de forma “calorosa” os novos ingressantes (alunos) à instituição.

Dos quatro maiores empresários da imprensa brasileira no século 20, três começaram no segmento de revistas como editores de quadrinhos: Roberto Marinho, Adolfo Aizen e Victor Civita (a Editora Abril nasceu em 1950 com um gibi, “o raio vermelho” e, depois, arrebatou o mercado com *Pato Donald*).

É importante ressaltarmos que as histórias em quadrinhos, bem como as charges¹⁰, as caricaturas¹¹ e os cartuns¹² são produtos da cultura de massa, veiculados constantemente dentro e fora da imprensa escrita, tal como jornais, revistas, boletins, e até mesmo na Internet. Por ser um produto dessa mesma cultura, vem dia após dia despertando o interesse e a curiosidade de historiadores, sociólogos, arte-educadores, comunicadores sociais e uma série de outras profissões, que vêem nela uma forma de comunicação bastante relevante para diversas áreas do conhecimento.

As histórias em quadrinhos como recurso didático-pedagógico no âmbito educacional: um instrumento para a prática educativa

No entanto, por meio do contato com alunos interessados nesta temática durante as oficinas e mini-cursos realizados na Universidade Federal de Uberlândia, percebemos que a história em quadrinho agrega elementos essenciais que podem favorecer o aluno no desenvolvimento educacional e, porque não, na inclusão escolar também, devido ao fato deste instrumento pedagógico ser de grande interesse para a maioria das crianças. O uso de pontos, linhas, cores e a composição em geral, facilitam a interpretação texto-imagem do aluno. Este processo pode induzir o aluno a chegar à escrita, auxiliando-o no processo alfabetização, mesmo que não saiba ler ou escrever direito.

Em vista disso, os quadrinhos podem ser utilizados na educação como instrumento para a prática educativa, porque neles podemos encontrar elementos composicionais que poderiam ser bastante úteis como meio de alfabetização e leitura saudável, sem falar na presença de técnicas artísticas como enquadramento, relação entre figura e fundo entre outras, que são importantes nas Artes Visuais e que poderiam se relacionar perfeitamente com a educação, induzindo os alunos que não sabem ler e escrever a aprenderem a ler e escrever a partir de imagens, ou seja, estariam se alfabetizando visualmente. Diante disso, durante algumas destas oficinas e minicursos, foram apresentadas algumas imagens de quadrinhos aos participantes (alunos) que poderiam ser utilizadas como “facilitadoras” no processo de ensino e aprendizagem do conteúdo da disciplina, ou seja, percebemos que as histórias em quadrinhos podem trabalhar concomitante a várias disciplinas, como história, português, biologia, geografia entre outras, como uma facilitadora no processo de ensino e aprendizagem e de uma maior compreensão do conteúdo de uma determinada área do conhecimento, assim como nos falava Vergueiro (2004).

¹⁰ É um cartum cujo objetivo é a crítica humorística imediata de um fato ou acontecimento específico, em geral de natureza política.

¹¹ Desenhos que visam representar algum personagem (ou pessoa da mídia, de conhecimento popular) com traços humorísticos.

¹² É uma narrativa humorística, expressa através da caricatura e normalmente destinada à publicação em impressos de grande veiculação popular como jornais ou revistas.

Neste sentido, o que estamos tentando dizer é, que para disciplinas como História, podemos utilizar imagens que dizem respeito a uma determinada época histórica, que pode ser mais bem explanada através das vestimentas dos personagens, arquitetura dos edifícios, casas, enfim, na cultura presente em uma dada região e época, mas “mostrada” por meio de uma imagem gráfica e, que serviria, para apresentar aos alunos, de forma mais objetiva e enriquecedora e representativa, de um importante acontecimento histórico ocorrido na história da humanidade que, só através de imagens, poderiam ser compreendidos. Em outras disciplinas como Geografia, por exemplo, poderíamos explorar imagens de quadrinhos que apresentassem relevos, paisagens, a cidade e o campo, por meio do cenário construído no fundo do quadrinho e, tentar relacioná-los com o conteúdo desta disciplina nas aulas.

Por outro lado, o curso de Artes Visuais tem a possibilidade de nos oferecer subsídios teóricos e práticos para podermos trabalhar a utilização dos quadrinhos como um meio artístico e, como recurso pedagógico em sala de aula. Seguindo este pressuposto, entendemos que a mensagem das histórias em quadrinhos é transmitida ao leitor por dois processos: por meio da linguagem verbal – expressa a fala, o pensamento dos personagens, a voz do narrador e o som envolvido – e por meio da linguagem visual – no qual o leitor interpretará as imagens contidas nas histórias em quadrinhos. Unindo estes dois processos, chega-se ao escopo que o enunciado verbal pretende transmitir ao leitor.

Um dos elementos principais que mostra esse escopo do enunciado verbal e que foi bastante trabalhado nas oficinas e minicursos é o balão. Este forma um código de imagem e texto, transmitindo ao leitor uma comunicação em que ele irá ler as palavras contidas nesse e tentar entender o que lhe é passado. O código que é transmitido no balão para os leitores pode conter um comentário textual, que é a metalinguagem. O balão, ainda, informa que um personagem está falando em primeira pessoa. Neste sentido, acreditamos que o espectador ao ler o escrito no balão, fará uma junção entre imagem e o código escrito, interpretando a história de sua maneira.

A fusão de símbolos, imagens e balões faz o enunciado [...]. Os balões, outro dispositivo de contenção usado para encerrar a representação da fala e do som, também são úteis no delineamento do tempo. Os outros fenômenos naturais [...] representados por signos reconhecíveis, tornam-se parte do vocabulário usado para expressar o tempo. Eles são indispensáveis ao contador de histórias, principalmente quando ele está procurando envolver o leitor. (EISNER, 1989, p. 28)

Dando uma maior ênfase na estrutura gráfica dos quadrinhos trabalhada pelo nosso grupo¹³, e pontuando conceitos relevantes sobre a sua linguagem enfatizada por Eisner (1989), é importante destacarmos que o fato de colocar a ação em quadrinhos divide as cenas e os atos como uma pontuação. Estando a seqüência desenvolvida, o quadrinho passa a ser o critério que julga a ilusão de tempo. O quadrinho e o balão, dois elementos característicos dos quadrinhos, quando adquirem fenômenos naturais, são de grande ajuda ao reconhecimento do tempo. É dizer que a seqüência de eventos origina a nossa idéia de tempo. O que estamos tentando dizer é que o tempo e o ritmo se unem e se relacionam nas histórias em quadrinhos de forma dependente. Para Eisner (1989, p. 25-26),

¹³ Se refere aos ministrantes das oficinas e minicursos de histórias em quadrinhos.

o fenômeno da duração e da sua vivência – comumente designado como ‘tempo’ (*time*) – é uma dimensão essencial da arte seqüencial [...]. Nas histórias em quadrinhos, trata-se de um elemento estrutural essencial [...]. A habilidade de expressar tempo é decisiva para o sucesso de uma narrativa visual. É essa dimensão da compreensão humana que nos torna capazes de reconhecer e de compartilhar emocionalmente a surpresa, o humor, o terror e todo o âmbito da experiência humana [...]. Mas para expressar o *timing*, que é o uso dos elementos do tempo para a obtenção de uma mensagem ou emoção específica, os quadrinhos tornam-se um elemento fundamental.

Em vista do que já foi discorrido neste estudo, podemos afirmar que a principal função das histórias em quadrinhos é a de comunicar idéias ou histórias através de palavras e imagens. Mas para que isso ocorra, é necessário que haja eventos de forma seqüencial no desenvolvimento da história, os quais são chamados de “quadrinho” (daí o porquê este meio de comunicação e artístico ser chamado de história em quadrinho).

Todas estas afirmações com relação à estrutura gráfica dos quadrinhos foram apresentadas para os alunos durante as oficinas e mini-cursos, realizados na Universidade Federal de Uberlândia. O interessante é que durante a realização das oficinas de quadrinhos, percebemos a presença de alunos de diversas áreas do conhecimento, como do curso de Direito, passando pela Matemática, e até mesmo, do curso de Filosofia, entre outros e isto apenas nos reafirmou o interesse que outras áreas do conhecimento tinham e, acreditamos bem mais hoje que têm, a respeito da temática abordada. Com relação então a estudos científicos, percebemos um progresso na Universidade Federal de Uberlândia, devido ao número crescente de monografias e dissertações que abordam esta temática, algumas nos cursos de Artes Visuais, História e Letras.

De acordo com Ferraz e Fusari (1993), as histórias em quadrinhos, além de ser uma linguagem artística e de comunicação social, despertam no público infantil e jovem grande interesse devido as suas diversas possibilidades interativas e imaginativas, que podem nos auxiliar a compreender a diversidade de interpretações de imagens e temas durante as produções gráficas realizadas pelos participantes das oficinas e minicursos sobre os quadrinhos.

Quando buscamos analisar uma história em quadrinho de uma maneira geral, estamos tentando dizer que a disposição dos principais elementos que a compõe assumem uma característica importante: a linguagem como um meio de comunicação. Graças ao progresso científico e tecnológico que vem ocorrendo na humanidade e, é claro, a importância que a indústria Tipográfica trouxe para a disseminação e produção de revistas de histórias em quadrinhos, aliados a evolução da ciência nos meios de comunicação, as histórias em quadrinhos conseguiram conquistar um grande e fiel público e, que nos dias de hoje, além de ser um grande meio popular para se disseminar a comunicação, é bem vista como uma manifestação artística com características próprias e, que está presente como objeto de estudo científico do que décadas atrás. Isto nos remete a dizer que, para Eisner (1989, p. 7), as “histórias em quadrinhos comunicam numa linguagem que se vale de uma experiência visual comum ao criador e ao público”.

Na atual sociedade, não apenas os quadrinhos, mas todos os meios de comunicação de massa se mostram cada vez mais presentes e disseminados de diversas formas. Porém,

salientamos que é necessário cuidado ao usar tais meios, principalmente no que diz respeito à ideologia existente nos quadrinhos. Neste sentido, parafraseando Aranha e Martins (1993), a ideologia tem como função dar aos membros de uma sociedade uma explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, procurando apagar as diferenças existentes nas classes, fornecendo aos membros da sociedade o sentimento da identidade social, encontrando certos referenciais, como a humanidade, a liberdade, a igualdade, a nação ou o estado. Em vista disto, a ideologia pode ser apresentada nos quadrinhos em determinado momento, mostrando realidade social reproduzida de forma oculta, não mostrando a verdadeira realidade ou aparência da sociedade, principalmente o que acontece nos quadrinhos de gênero “mangá”, no qual existem algumas histórias “fantasiosas”¹⁴, que fogem da realidade a qual pertencemos. De fato, ocorreria um discurso “não ideológico”, no qual as histórias em quadrinhos poderiam servir para refletir sobre a alienação do homem e nos conduzir a uma visão mais crítica da sociedade e de nós mesmos.

Ainda hoje, crianças começam muito cedo a transmitir suas impressões do mundo por meio de desenhos, representando seus pais, seus irmãos e seus amigos com rabiscos que nem sempre lembram as pessoas ou objetos retratados, mas que, cumprem o objetivo de comunicar uma mensagem. (VERGUEIRO, 2004, p. 9)

Encontramos também na Lingüística, contribuições importantes para pesquisas acerca da história em quadrinho. Neste caso, recorremos aos estudos de Nepomuceno (2005) quando esta autora nos desvela que a narração pode se referir a vários acontecimentos (do mundo real ou não) ou episódios entrelaçados entre si, objetivando para um determinado resultado. Neste sentido, a narração reproduz de forma seqüencial (daí a importância de seus trabalhos para a pesquisa) no decorrer do texto, podendo o tempo assumir um referencial dado pela cronologia seqüencial dos quadrinhos, ocasionando em uma enunciação na qual a formulação da linguagem é produzida ou recebida.

É importante ressaltar que o texto constituído por duas semióticas – linguagem verbal e visual – apela não apenas para a concepção da abordagem cognitiva da linguagem, mas também para um processamento mais amplo. O interlocutor precisa acessar outros conhecimentos que a língua apenas não consegue abarcar: aqueles representados pela linguagem pictórica. A orientação parte da superestrutura, quase sempre aparece no primeiro quadro, atuando cooperativamente para que isso aconteça, ou seja, é pelo traço que nos orientamos em direção aos acontecimentos da narrativa. (NEPOMUCENO, 2005, p. 66)

De fato, é importante mencionarmos que o aparecimento das histórias em quadrinhos na sala de aula começou lenta, tímida. Muitas delas, no início, eram utilizadas para ilustrar algum texto ou para auxiliar um conteúdo que necessitaria de ser explicado de forma visual para a sala, como no que acontece muito nos livros didáticos de Língua Portuguesa. Entretanto, após perceberem resultados benéficos que os quadrinhos poderiam trazer para o ensino, vários

¹⁴ Neste caso, estamos nos referindo às histórias que possuem personagens com poderes “mágicos”, dotados de atributos ou “dons” de voar, por exemplo, mas também de histórias em que os “bons” sempre vencem os “maus”, o que não acontece sempre na nossa realidade.

autores, como Santos (2001), Ferraz & Fusari (1993), Nepomuceno (2005) e editoras passaram a se interessar mais pelo uso deste meio didático, na sala de aula e, conseqüentemente, como recurso pedagógico. Podemos perceber esse “interesse” maior pelos quadrinhos na sala de aula, através da grande quantidade de livros didáticos que vem sendo produzidos nesta última década utilizando imagens de histórias em quadrinhos em seu conteúdo, independente da disciplina. É bom lembrarmos que o seu uso no âmbito escolar já é de reconhecimento da própria LDB¹⁵ n.º 9.394/96 e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (VERGUEIRO, 2004).

Sem dúvida, hoje em dia, a utilização das histórias em quadrinhos enquanto meio de comunicação e artístico, mas também como instrumento didático na sala de aula, cresceu bastante nas instituições escolares e de ensino superior, mas é preciso focarmos nossos olhares para as especificidades desta forma de Arte, no que tange aos elementos de sua estrutura gráfica que a caracterizam como “histórias em quadrinhos”, que possam contribuir de maneira eficaz como recurso pedagógico na sala de aula, ou seja, é importante que o professor a utilize de maneira produtiva e correta, se quiser obter resultados favoráveis no ensino e na aprendizagem com os seus alunos, da mesma forma a qual procuramos obter durante a realização das oficinas de quadrinhos.

Embora o seu uso na escola se mostre presente e crescente nos dias de hoje, é importante mencionarmos que o docente deve tomar cuidado com a sua aplicação como recurso pedagógico e, que não existem regras para a sua utilização no âmbito educativo, mas é preciso ter um pouco de conhecimento e criatividade por parte do professor para uma melhor aplicação deste instrumento educativo na sala de aula, sem falar que a seleção do material é de inteira responsabilidade sua. O docente deve ter um planejamento, conhecimento e desenvolvimento de seu trabalho nas atividades que utilizarem as histórias em quadrinhos, independente da disciplina ministrada e, buscar estabelecer objetivos que sejam adequados às necessidades e as características do corpo discente da sala de aula, visto que isto é fundamental para a capacidade de compreensão dos alunos e de conhecimento do conteúdo aplicado.

Em vista disto, por meio de Saviani (1997, p. 131), percebemos o papel do professor enquanto “produtor de conhecimento” na sala de aula:

[...] tendo em vista o papel que lhe cabe desempenhar no processo de produção do conhecimento nos alunos, necessita não apenas dominar esses conhecimentos específicos, mas também os processos, as formas através das quais os conhecimentos específicos se produzem no âmbito do trabalho pedagógico que se desenvolve no interior da escola.

O que acontece ainda e, que não poderíamos deixar de comentar é que a informação é apreendida num tempo bastante curto quando transformada em história em quadrinho. Isto é fato. Os quadrinhos estimulam muito a inteligência e a imaginação dos jovens, aliando-se a um raciocínio mais direto e amplo destes. A abstração infantil, por exemplo, passa a ser estimulada também, pois no curso de Artes Visuais, entendemos que a imagem comunica de forma bem mais direta e objetiva do que um texto escrito. E se formos além desta afirmação, poderemos dizer que, para algumas alfabetizadoras como Santos (2001), a criança não pode ser alfabetizada sem a imagem. O que propomos a dizer é que os quadrinhos também podem funcionar como

¹⁵ Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional.

meio pedagógico para alfabetizar o aluno, pelo fato de utilizar dois códigos indispensáveis para o seu desenvolvimento cognitivo: o visual e o verbal.

O curso de Artes Visuais nos oferece um aporte teórico e visual mais aprofundado para dizermos com segurança que a história em quadrinho é um excelente veículo de expressão artística para os jovens e um importante meio de comunicação na fase evolutiva da criança. Neste sentido, Coelho (2000) nos fala que as histórias em quadrinhos são aceitas pelas crianças pelo fato de comunicarem de forma “objetiva” e “direta”, as informações nela contidas e, que de certa forma, condizem com o seu desenvolvimento mental.

A “alfabetização” na linguagem específica dos quadrinhos é indispensável para que o aluno decodifique as múltiplas mensagens neles presentes e, também, para que o professor obtenha melhores resultados em sua avaliação. (VERGUEIRO, 2004, p. 31)

Importante salientarmos é, que assuntos como mortes, lutas, crimes, nunca são proibidos, podem até serem benéficos e úteis. Apenas o modo de tratá-los ou dramatizá-los é que podem causar um efeito prejudicial aos leitores infantis ou, em geral, qualquer leitor. Daí, a responsabilidade do professor em tratar este tema na sala de aula é importante, mas que exige cuidado com o tema proposto. É por isso que acreditamos e reforçamos que o docente tem um papel fundamental ao procurar conhecer profundamente à linguagem e história dos quadrinhos, principalmente se este tem a pretensão ou, utiliza este meio no âmbito educativo.

Portanto, podemos dizer então que a função grandiosa das histórias em quadrinhos é a de procurar oferecer imagens que apresentam e representam as coisas e objetos de forma concreta, oferecendo condições para o desenvolvimento cognitivo. Seguindo este pressuposto, podemos afirmar então que a literatura em quadrinhos é uma narrativa de imagens acessível a pessoas analfabetas.

Considerações finais

Desde muito cedo, crianças e jovens são estimulados a se interagirem com o meio social e a manifestações artísticas em que estão inseridos, os quais passam conhecê-las e a aprendê-las, dando formas nos seus modos de pensar e apreciar as diferentes linguagens artísticas presentes na sociedade, como neste caso, as histórias em quadrinhos.

É importante reforçamos que, a utilização das histórias em quadrinhos em sala de aula como possível recurso didático-pedagógico e, até mesmo, como metodologia de ensino, pode ser um instrumento pedagógico viável e prático no sentido de poder levar o aluno a uma melhor compreensão do conteúdo da disciplina apresentado durante as aulas, sem falar que os quadrinhos podem ser um “estimulante” para sensibilizar o aluno quanto a questões ou problemas referentes ao seu meio social, como por exemplo, a inclusão social por meio da arte. Isto se justifica pelo fato de esta forma de literatura ser bastante acessível a este público.

Contudo, apesar de ser uma forma de arte e de comunicação popular, utilizar a história em quadrinho enquanto recurso didático-pedagógico poderá ser de grande valia e de enriquecimento para o aluno, que poderá conhecer profundamente a sua linguagem enquanto meio de comunicação de massa e artística e, principalmente, obter conhecimento relacionado

ao conteúdo da disciplina em que esteja trabalhando ou estudando.

Durante as observações e análises feitas durante as oficinas e mini-cursos sobre os quadrinhos, realizados com alunos da Universidade Federal de Uberlândia, podemos perceber a possibilidade que linguagem gráfica tem de estimular o discente durante os exercícios práticos e teóricos, em termos de assimilar rapidamente o conteúdo apresentado, sem perda deste, como por exemplo em disciplinas de licenciatura, nas quais os quadrinhos auxiliaram o aluno em seu estudo ao se relacionarem a itens gramaticais (disciplina de Língua Portuguesa), históricos (disciplina de História), geográficos (disciplina de Geografia), entre outros.

É bom refletirmos também sobre as dificuldades que vem passando (acreditamos que bem menos do que alguns anos atrás) em termos de pesquisa de caráter científico, as histórias em quadrinhos em instituições de ensino superior, devido ao aumento considerável de estudos relevantes para a educação sobre tal tema nos cursos de graduação e pós-graduação, o qual acontece na Universidade Federal de Uberlândia, com constantes defesas de Monografias e Dissertações no curso de Artes Visuais, e outras nos cursos de História e Letras, sem falar em publicações de estudos científicos em anais de eventos sobre educação e artes, em se tratando de resumos e trabalhos completos sobre este tema.

No entanto, o aluno e o professor são sujeitos importantes na constante produção de conhecimento na escola. Neste sentido, além de procurar abrir caminhos para novos estudos¹⁶ científicos a respeito do universo das histórias em quadrinhos, espera-se tanto que o docente quanto o discente, ao trabalharem com este meio de comunicação e artístico em âmbito educacional, como instrumento didático-pedagógico, independente das áreas do conhecimento abordadas, possam contribuir para a produção e disseminação de conhecimento, utilizando os elementos de construção de histórias em quadrinhos, a sua estrutura gráfica (linguagem e produção), que a caracterizam como meio artístico e de comunicação social.

O que deve ser discutido nas histórias em quadrinhos é o seu processo, como nos lembra Abrahão (1977), o qual classifica este meio de comunicação e artístico como uma forma de literatura de quadrinhos, isto é, toda e qualquer literatura infantil, ou mesmo destinada ao público adulto, é excelente exercício para aptidões e habilidades para o desenvolvimento cognitivo do leitor, podendo despertar neste o interesse pelas Artes, por exemplo. Se a literatura faz mal ao jovem, ao leitor, é devido ao seu material, não ao seu processo, o qual acreditamos não produzir nenhuma conseqüência ao desenvolvimento da mente do aluno podendo constituir, ao contrário, excelente subsídio ao trabalho do educador.

REFERÊNCIAS:

ABRAHÃO, A.. Pedagogia e quadrinhos. In: MOYA, Álvaro de. **Shazam**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977. (Coleção Debates)

ANSELMO, Zilda Augusta. **História em quadrinho**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1975.

¹⁶ Este estudo pode contribuir relevantemente para a disseminação e produção de conhecimento de áreas como a Letras (estudos sobre a lingüística e narrativa), Psicologia (estudos referentes à percepção visual, ou mesmo na análise de imagens), a História (fatos históricos ou momentos marcantes da história da humanidade podem ser apresentados por meios dos quadrinhos, por exemplo), Pedagogia (estudos acerca da arte e educação), Comunicadores Sociais (profissionais ligados as áreas de publicidade e propaganda, que focam os meios de comunicação de massa), entre outros.

- ARANHA, Maria Lúcia; MARTINS, Maria Helena. **Filosofando**. São Paulo: Editora Moderna, 1993. p. 35-49.
- BARBOSA, Ana Mae. **A imagem no ensino da arte**. São Paulo: Perspectiva, 1991.
- CAPUTO, Maria Alice Romano. **Histórias em quadrinhos**: um potencial de informação inexplorado. 2003. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes, São Paulo.
- CIRNE, Moacy. **A explosão criativa dos quadrinhos**. Petrópolis, RJ: Vozes, 1970.
- COELHO, Nelly Novaes. **Literatura infantil**: teoria, análise e didática. São Paulo: Moderna, 2000. p. 217-220.
- EISNER, Will. **Quadrinhos e arte seqüencial**. São Paulo: Martins Fontes, 1989.
- FERRAZ, Maria Heloísa Corrêa de Toledo; FUSARI, Maria F. de Resende. **Metodologia do ensino de arte**. São Paulo: Cortez, 1993.
- HAAG, Carlos. A nona arte. **Revista pesquisa FAPESP**, São Paulo, n. 110, p. 86-88, abr. 2005.
- LUYTEN, Sônia Bibe. **Cultura pop japonesa**. São Paulo: Hedra, 2005.
- MARNY, Jacques. **Sociologia das histórias em quadrinhos**. Porto: Civilização. 1970.
- MOYA, Álvaro. **Shazam**. São Paulo: Perspectiva, 1977. (Coleção Debates)
- NEPOMUCENO, Terezinha. **Sob a ótica dos quadrinhos**: uma proposta textual-discursiva para o gênero tira. 2005. Dissertação (Mestrado em Lingüística) - Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Letras e Lingüística, Uberlândia.
- SANTOS, Roberto Elisio. Aplicações das histórias em quadrinhos. **Artigo nacional: comunicação e educação**, São Paulo, p. 46-51, set./dez. 2001.
- SANTOS, Sônia Maria. **Histórias de alfabetizadoras brasileiras**: entre saberes e práticas. 2001. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Católica de São Paulo, São Paulo.
- SAVIANI, Dermeval. A função docente e a produção do conhecimento. **Revista educação e filosofia**, Uberlândia, v. 11, n. 1 e 2, p. 127-140, jan./jun. e jul./dez. 1997.
- VERGUEIRO, Waldomiro (Org.). **Como usar as histórias em quadrinhos em sala de aula**. São Paulo: Contexto, 2004.
- VERGUEIRO, Waldomiro. Histórias em quadrinhos. In: _____. **Formas e expressões do conhecimento**: introdução as fontes de informação. Belo Horizonte: Escola de Biblioteconomia da UFMG, 1998. p. 117-149.